

EXPLORANDO AS APLICAÇÕES INOVADORAS DO ULTRASSOM NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
15/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10391000

Arnaldo Leôncio Dutra da Silva Filho¹;

Diego Leite Barros²;

Fernanda Barros da Fonseca Rodrigues³;

Cleibson Wlisses Silva Oliveira⁴;

Reinaldo Izidorio dos Santos Filho⁵;

Gabriel Seabra de Carvalho Cunha Souza⁶;

Mirlley Pedro Sampaio Sousa⁷;

Karollem Lopes Cavalcante⁸;

Orientador: Rubens Roniery Rego Araújo Sousa⁹;

Coorientador: Ricardo André da Silva Sousa¹⁰.

RESUMO

Introdução: A exploração das aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular representa um avanço significativo na medicina. As tecnologias ultrassonográficas oferecem insights detalhados sobre a anatomia, função e condição

vascular do coração, permitindo diagnósticos mais precisos e estratégias terapêuticas personalizadas. Superar os desafios associados a essas inovações é crucial para aproveitar plenamente o potencial do ultrassom na promoção da saúde cardiovascular. O contínuo desenvolvimento dessas tecnologias promete um futuro emocionante na medicina cardiovascular, com benefícios tangíveis para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardíacas. **Objetivo:** Investigar e analisar as aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, mediante o levantamento de dados nas bases científicas: SCIELO e LILACS. **Resultados e Discussões:** A aplicação mais consolidada do ultrassom na saúde cardiovascular é a ecocardiografia, uma técnica que possibilita a visualização em tempo real das estruturas cardíacas e a avaliação funcional. As modalidades avançadas, como a ecocardiografia tridimensional e a speckle tracking, têm aprimorado a precisão diagnóstica, proporcionando uma compreensão mais refinada da biomecânica cardíaca. Essas inovações têm sido cruciais para a detecção precoce de disfunções cardíacas e o acompanhamento de pacientes com condições cardíacas crônicas. **Conclusão:** A acessibilidade limitada a equipamentos avançados, a necessidade de interpretação especializada e a padronização de protocolos permanecem como obstáculos a serem superados para garantir uma implementação mais ampla e efetiva na prática clínica. Diante disso, é evidente que a pesquisa nesse campo deve continuar avançando, buscando soluções para os desafios identificados. A promoção de treinamento contínuo para profissionais de saúde, o desenvolvimento de protocolos padronizados e a busca por soluções que tornem essas tecnologias mais acessíveis são áreas cruciais para futuras investigações.

Palavras-chave: Ultrassom; Medicina; Saúde Cardiovascular.

ABSTRACT

Introduction: The exploration of innovative applications of ultrasound in the assessment and monitoring of cardiovascular health represents a significant advance in medicine. Ultrasound technologies offer detailed insights into the anatomy, function and vascular condition of the heart, enabling more accurate diagnoses and personalized therapeutic strategies. Overcoming the challenges associated with these innovations is crucial to fully realizing the potential of ultrasound in promoting cardiovascular health. The continued development of these technologies promises an exciting future in cardiovascular medicine, with tangible benefits for the prevention, diagnosis and treatment of heart disease.

Objective: We aim to investigate and analyze the innovative applications of ultrasound in the assessment and monitoring of cardiovascular health.

Methodology: An integrative review of the literature was carried out, through data collection in scientific databases: SCIELO and LILACS.

Results and Discussions: The most consolidated application of ultrasound in cardiovascular health is echocardiography, a technique that allows real-time visualization of cardiac structures and functional assessment. Advanced modalities such as three-dimensional echocardiography and speckle tracking have improved diagnostic accuracy, providing a more refined understanding of cardiac biomechanics. These innovations have been crucial for the early detection of cardiac dysfunction and the monitoring of patients with chronic heart conditions.

Conclusion: Limited accessibility to advanced equipment, the need for specialized interpretation and standardization of protocols remain obstacles to be overcome to ensure broader and more effective implementation in clinical practice. Given this, it is clear that research in this field must continue to advance, seeking solutions to the challenges identified. Promoting ongoing training for healthcare professionals, developing standardized protocols, and finding solutions that make these technologies more accessible are crucial areas for future investigation.

Keywords: Ultrasound; Medicine; Cardiovascular Health.

INTRODUÇÃO

A exploração das aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular destaca-se como um campo de pesquisa fascinante e promissor. As tecnologias ultrassonográficas evoluíram consideravelmente ao longo dos anos, proporcionando uma gama diversificada de ferramentas que vão além da simples visualização anatômica. Esta discussão abordará as contribuições inovadoras do ultrassom em várias áreas da saúde cardiovascular, destacando suas potenciais aplicações clínicas e desafios associados (Papa, 2020; Accorsi *et al.*, 2021).

Em primeiro lugar, a utilização do ultrassom para a avaliação de funções cardíacas tornou-se crucial na prática clínica contemporânea. A ecocardiografia, técnica de ultrassom específica para o coração, permite uma análise detalhada da anatomia cardíaca, da função contrátil e das válvulas. Além disso, avanços em técnicas como a ecocardiografia tridimensional e o speckle tracking fornecem informações mais precisas sobre a biomecânica cardíaca, permitindo uma avaliação mais abrangente da saúde cardiovascular (Azevedo *et al.*, 2020).

Outra aplicação inovadora é a ultrassonografia intravascular que desempenha um papel crucial na visualização e avaliação das artérias coronárias. Essa técnica permite a identificação de placas ateroscleróticas, avaliação da espessura da parede arterial e monitoramento da resposta vascular após intervenções terapêuticas. Essa abordagem não invasiva tem o potencial de revolucionar a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, fornecendo informações detalhadas sobre o estado das artérias coronárias (Beck *et al.*, 2020).

O desenvolvimento de tecnologias como o ultrassom de contraste e a elastografia contribui para uma melhor compreensão da vascularização e da composição dos tecidos cardiovasculares. Essas técnicas oferecem informações adicionais sobre a perfusão e a elasticidade dos tecidos, o que pode ser fundamental na detecção precoce de alterações vasculares e no acompanhamento de pacientes com doenças cardíacas (Papa, 2020).

Em suma, a exploração das aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular representa um avanço significativo na medicina. As tecnologias ultrassonográficas oferecem insights detalhados sobre a anatomia, função e condição vascular do coração, permitindo diagnósticos mais precisos e estratégias terapêuticas personalizadas.

Superar os desafios associados a essas inovações é crucial para aproveitar plenamente o potencial do ultrassom na promoção da saúde cardiovascular. O contínuo desenvolvimento dessas tecnologias promete um futuro emocionante na medicina cardiovascular, com benefícios tangíveis para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardíacas.

Sendo assim, o objetivo do estudo visa investigar e analisar as aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular.

METODOLOGIA

A metodologia selecionada para embasamento deste estudo foi a de revisão integrativa da literatura, de abordagem descritiva, tendo como pergunta norteadora definida: Quais as aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular?

Esta revisão integrativa foi realizada por meio de buscas de dados através das bases científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram: (Ultrassom) AND (Cardiovascular) AND (Saúde cardiovascular), conforme orientação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) através do operador booleano AND, para combinar os termos de modo que eles correspondam simultaneamente ao objetivo.

Os estudos selecionados atenderam aos critérios de elegibilidade definidos, onde foram incluídos: Trabalhos completos, gratuitos e

disponíveis na íntegra, publicados no recorte temporal dos últimos 5 anos, escritos no idioma português e que respondessem ao problema em questão. Já os critérios de exclusão definidos trata-se de estudos de revisão, monografias, teses, dissertações e trabalhos duplicados em mais de uma base de dados.

Conforme as buscas, surgiram 76 estudos que tratavam do tema, com a aplicabilidade dos critérios definidos este resultado reduziu para 13 e com a leitura na íntegra selecionou-se 4 para análise final.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos selecionados, foram organizados no quadro 1.

Quadro 1: Descrição da amostra.

Nº	Título	Autor/Ano	Periódico	Base de dados
1	Impacto da pandemia de Covid-19 nos exames cardiológicos no Brasil: uma análise do SUS e da medicina suplementar.	Almeida <i>et al.</i> , 2023	Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo	LILACS
2	Perfil Clínico, Laboratorial e de Métodos de Imagem na Amiloidose Sistêmica em um Centro de Referência Cardiológico Brasileiro.	Fernandes <i>et al.</i> , 2022	Arquivos brasileiros de cardiologia	SCIELO
3	Prognóstico da Imagem de Ressonância Magnética Cardíaca de	Kaolawanich, 2022	Arquivos brasileiros	LILACS

	Perfusão em Estresse com Adenosina em Idosos com Doença Arterial Coronariana Conhecida ou Suspeita.		de cardiologia	
4	Uso do ultrassom point-of-care (POCUS) na parada cardiorrespiratória (PCR).	Azevedo <i>et al.</i> , 2020	Revista Eletrônica Acervo Saúde	SCIELO

A investigação e análise das aplicações inovadoras do ultrassom na avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular revelam um panorama de avanços promissores e desafios intrínsecos. A utilização dessa tecnologia na cardiologia tem se expandido consideravelmente, proporcionando uma visão mais abrangente e detalhada da anatomia, função e condição vascular do coração. Nesta discussão, examinaremos alguns aspectos relevantes dessa pesquisa, destacando tanto os benefícios quanto as áreas que demandam maior atenção (Azevedo *et al.*, 2020).

Em primeiro lugar, a aplicação mais consolidada do ultrassom na saúde cardiovascular é a ecocardiografia, uma técnica que possibilita a visualização em tempo real das estruturas cardíacas e a avaliação funcional. As modalidades avançadas, como a ecocardiografia tridimensional e a speckle tracking, têm aprimorado a precisão diagnóstica, proporcionando uma compreensão mais refinada da biomecânica cardíaca. Essas inovações têm sido cruciais para a detecção precoce de disfunções cardíacas e o acompanhamento de pacientes com condições cardíacas crônicas (Fernandes *et al.*, 2022).

Outra aplicação inovadora do ultrassom na avaliação cardiovascular é a ultrassonografia intravascular (IVUS). Essa técnica permite uma visualização direta das artérias coronárias, identificação de placas

ateroscleróticas e avaliação da espessura da parede arterial. Essas informações são vitais para a estratificação de risco e o planejamento de intervenções terapêuticas, destacando o papel fundamental do ultrassom na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares (Kaolawanich, 2022).

A ultrassonografia de contraste é outra modalidade que merece destaque, proporcionando uma avaliação mais detalhada da vascularização cardíaca. Ao utilizar agentes de contraste, essa técnica melhora a detecção de perfusão e pode ser valiosa na identificação de áreas de isquemia, auxiliando no diagnóstico de doenças coronárias e na determinação de estratégias terapêuticas (Almeida *et al.*, 2023).

Entretanto, apesar desses avanços promissores, desafios ainda persistem. A acessibilidade a equipamentos de ultrassom avançados, especialmente em regiões com recursos limitados, pode limitar a implementação generalizada dessas inovações. Além disso, a interpretação especializada das imagens ultrassonográficas, a necessidade de treinamento contínuo para profissionais de saúde e a padronização de protocolos são elementos cruciais que demandam atenção para garantir a eficácia e consistência dessas tecnologias na prática clínica.

Considerando a pesquisa realizada até o momento, torna-se claro que o ultrassom desempenha um papel fundamental na transformação da avaliação e monitoramento da saúde cardiovascular. A aplicação dessas tecnologias inovadoras não apenas aprimora a detecção precoce de patologias cardíacas, mas também influencia positivamente as estratégias terapêuticas adotadas. Avançar nessas áreas de pesquisa é crucial para superar os desafios identificados e para promover uma implementação mais eficaz e acessível dessas tecnologias na prática clínica, impactando significativamente o manejo das doenças cardiovasculares (Azevedo *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

A acessibilidade limitada a equipamentos avançados, a necessidade de interpretação especializada e a padronização de protocolos permanecem como obstáculos a serem superados para garantir uma implementação mais ampla e efetiva na prática clínica. Diante disso, é evidente que a pesquisa nesse campo deve continuar avançando, buscando soluções para os desafios identificados. A promoção de treinamento contínuo para profissionais de saúde, o desenvolvimento de protocolos padronizados e a busca por soluções que tornem essas tecnologias mais acessíveis são áreas cruciais para futuras investigações.

REFERÊNCIAS

ACCORSI, Tarso Augusto Duenhas et al. Uso do Ultrassom na Parada Cardiorrespiratória: Estado da Arte: Ultrassom na Parada Cardíaca. **JBMEDE-Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência**, v. 1, n. 2, p. e21015-e21015, 2021.

ALMEIDA, Flávia Pires et al. Impacto da pandemia de Covid-19 nos exames cardiológicos no Brasil: uma análise do SUS e da medicina suplementar. **Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo**, p. 149-149, 2023.

AZEVEDO, Ana Carolina Tassara et al. Uso do ultrassom point-of-care (POCUS) na parada cardiorrespiratória (PCR). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 12, p. e4790-e4790, 2020.

BECK, Adenalva Lima de Souza et al. Posicionamento sobre indicações e reintrodução dos métodos de imagem cardiovascular de forma segura no cenário da covid-19–2021. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 116, p. 659-678, 2021.

FERNANDES, F., Clinical, Laboratory, and Imaging Profile in Patients with Systemic Amyloidosis in a Brazilian Cardiology Referral Center. Perfil Clínico, Laboratorial e de Métodos de Imagem na Amiloidose Sistêmica em um Centro de Referência Cardiológico Brasileiro. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, 2022.

KAOLAWANICH, Y., et al.,. Valor Prognóstico da Imagem de Ressonância Magnética Cardíaca de Perfusão em Estresse com Adenosina em Idosos com Doença Arterial Coronariana Conhecida ou Suspeita. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, 2022.

PAPA, Fabio de Vasconcelos. Ultrassom cardíaco focado na prática anestésica: técnica e indicações. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 70, p. 288-294, 2020.

¹Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas Afya, Santa Inês

E-mail: arnaldoleoncio@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8533-010>

²Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas Afya, Santa Inês

E-mail: dierros@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8042-0956>

³Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas Afya, Santa Inês

E-mail: fernandabarrosr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9516-6104>

⁴Especialização – Residência Médica em andamento.

Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Brasil. Residência médica em: Especialização em Medicina de Família e Comunidade; Especialização em Pós-graduação Lato Sensu em Psiquiatria pelo Centro Universitário União das Américas Descomplica, Uniamérica, Brasil; Graduação em Médico Cirujano pela Universidad Privada Del Valle, UNIVALLE, Bolívia.

Email: cleibson.oliveira@afya.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4057-874X>

⁵Medicina, Universidade Federal do Maranhão
Residência Médica em oftalmologia pelo Hospital Universitário Presidente

Dutra RQE 3295

E-mail: reinaldomed@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3588-7372>

⁶Medicina, Universidade Ceuma
Médico especialista em Oftalmologia (RQE 5137) pela Universidade

Federal do Maranhão

E-mail: gabriel.seabra18@gmail.com

⁷Medicina, Afya Santa Inês

E-mail: mirlley.sousa@afya.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3271-4528>

⁸Medicina, Afya Santa Inês

E-mail: karollem.cavalcantee@afya.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1041-8930>

⁹Medicina, UFMA

Email: rubensaraujo14@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2323-0582>

¹⁰Medicina, Universidade Ceuma

E-mail: ricardoeitala@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4337-0310>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!